

Strukturbericht der PIA-Kliniken 2025

Abteilungen

An der Strukturhebung 2025 nahmen bis zum Stichtag (31.03.2026) 34 PIA-Kliniken teil. Im Median wurden auf den pädiatrischen Intensivstation dieser Kliniken pro Jahr 301 (200-490) Fälle behandelt. Es waren Kliniken aller Versorgungsstufen beteiligt, wobei von den 10 nicht-universitären Einrichtungen 10 Lehrkrankenhäuser waren (Tabelle 1 + 2). Die Kliniken verfügten im Median über 24 (18-27) Spezialabteilungen einschließlich der pädiatrischen Intensivmedizin (Tabelle 3).

Die Mehrzahl (n = 19 (55.9%)) der PICUs war eigenständig ohne auf der Station befindliche neonatologische Betten (Tabelle 4). Die zum Haus gehörenden NICUs waren überwiegend Level 1 (n = 33 (97.1%)) (Tabelle 5).

Die Anzahl der ausgewiesenen Beatmungsplätze pro Zentrum lag im Median bei 21 (18-25) und pro PICU bei 8 (5-11.5). Die Anzahl der betriebsfähigen Beatmungsplätze pro PICU lag im Median bei 6 (3.2-9.8). Insgesamt zeigt sich mit einer gemeldeten Gesamtzahl von 276 PICU-Beatmungsplätzen und in den 3 Monaten vor der Abfrage 210 betriebsfähigen Betten eine Sperrquote von 23.9% (Tabelle 6).

Tabelle 1: Versorgungsauftrag

Versorgungsauftrag	n (%)
Grund- und Regelversorgung	1 (2.9%)
Schwerpunkt Krankenhaus	2 (5.9%)
Nicht-universitäre Maximalversorgung	7 (20.6%)
Universitäre Versorgung	24 (70.6%)
Gesamt	34 (100.0%)

Tabelle 2: Lehrkrankenhäuser

Lehrkrankenhaus	n (%)
Ja	10 (100.0%)
Nein	0 (0.0%)
Nicht-universitäre Kliniken gesamt	10

Tabelle 3: Spezialabteilungen

Spezialabteilung	n (%)
Neuropädiatrie	34 (100.0%)
Kinderchirurgie	33 (97.1%)
Notaufnahme	33 (97.1%)
Neonatologie	33 (97.1%)
Pädiatrische Intensivmedizin	33 (97.1%)
Neurochirurgie	32 (94.1%)
Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie	32 (94.1%)

Spezialabteilung	n (%)
Kinderkardiologie	29 (85.3%)
Kinderradiologie	29 (85.3%)
Unfallchirurgie	29 (85.3%)
Gastroenterologie	28 (82.4%)
HNO/Pädaudiologie	28 (82.4%)
Kinderhämatologie oder -Onkologie	28 (82.4%)
Palliativmedizin/SAPV	28 (82.4%)
Kinderpneumologie	27 (79.4%)
Kinderorthopädie	26 (76.5%)
Kinderurologie	25 (73.5%)
Kinder- und Jugend-Psychiatrie/-Psychotherapie/-Psychosomatik	24 (70.6%)
Schmerztherapie	24 (70.6%)
Hämostaseologie	23 (67.6%)
Immunologie	23 (67.6%)
Pädiatrische Rheumatologie	23 (67.6%)
Pädiatrische Infektiologie	21 (61.8%)
Stoffwechselmedizin	20 (58.8%)
Kidernephrologie	20 (58.8%)
Plastische Chirurgie	17 (50.0%)
Stammzelltransplantation	17 (50.0%)
Transplantationsmedizin (solide Organe)	12 (35.3%)
Kinderherzchirurgie	6 (17.6%)
Naturheilverfahren	0 (0.0%)

Tabelle 4: PICU/NICU gemeinsam/getrennt

PICU	n (%)
Eigenständig	18 (52.9%)
Gemeinsam mit NICU	15 (44.1%)
Eigenständig, keine NICU im Haus	1 (2.9%)
Gesamt	34 (100.0%)

Tabelle 5: NICU level

Perinatalzentrum Level	n (%)
Level 1	33 (97.1%)
Level 2	0 (0.0%)
Perinataler Schwerpunkt	0 (0.0%)
Unbekannt	1 (2.9%)
Gesamt	34 (100.0%)

Tabelle 6: Beatmungsplätze

	Insgesamt	PICU	IMC	NICU
Ausgewiesen [median (IQR)]	21 (18-25)	8 (5-11.5)	2 (0-8.2)	12 (8.2-14)
Belegbar [median (IQR)]	17.5 (9-20)	6 (3.2-9.8)	0 (0-5.5)	9.5 (7-11)

	Insgesamt	PICU	IMC	NICU
Summe ausgewiesen	788	276	164	406
Summe belegbar	596 (75.6%)	210 (76.1%)	129 (78.7%)	324 (79.8%)

Alle Angaben sind selbstberichtet, einschließlich der Gesamtzahlen. Abweichungen zu den Summen der einzelnen Bereiche können durch Mehrzwecknutzung von Beatmungsplätzen entstehen.

Verfahren

Beatmungs- und extrakorpale Verfahren wurden je nach Klinikstruktur in unterschiedlicher Konstellation auf Intensiv- und peripheren Stationen durchgeführt (Tabellen 7 + 8).

Table 7: Beatmungsverfahren

Verfahren	PICU	Periphere Station
Invasive Beatmung	34 (100.0%)	8 (23.5%)*
Nicht-invasive Beatmung	34 (100.0%)	9 (26.5%)
High Flow	34 (100.0%)	31 (91.2%)
Sonstiges	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Keine	-	2 (5.9%)

*Invasive Beatmung über Tracheostoma

Table 8: Extrakorporale Verfahren

Verfahren	PICU	Periphere Station
Plasmapherese/Immunabsorption	23 (67.6%)	10 (29.4%)
Hämodialyse/-filtration/-diafiltration	22 (64.7%)	8 (23.5%)
Peritonealdialyse	19 (55.9%)	7 (20.6%)
ECMO/ECCO	8 (23.5%)	-
MARS	1 (2.9%)	-
Sonstige	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Keine der genannten	6 (17.6%)	22 (64.7%)

Transport/Verlegungen/Netzwerke

Insgesamt 19 (55.9%) Kliniken waren an ein intensivmedizinisches Netzwerk angeschlossen (Tabelle 9), wovon 8 (42.1%) regelmäßig mit audiovisueller Technologie arbeiteten.

18 (52.9%) Kliniken aus dem PIA-Netzwerk verfügten über ein Transportteam ins eigene Zentrum, 13 (38.2%) boten diesen Service durchgängig (24/7) an. Hier erfolgte die Besetzung des Transportteams durch einen eigenen Rufdienst nur für Ärzte in 3 (16.7%) Kliniken, nur für Pflege in 2 (11.1%) Kliniken und für beide Berufsgruppen in 3 (16.7%) Kliniken.

Table 9: Intensivmedizinische Netzwerke

Netzwerk	n (%)
Nein	14 (42.4%)
Ja, als Zentrum/Betreuer und Empfänger	10 (30.3%)
Ja, als Empfänger	5 (15.2%)

Netzwerk	n (%)
Ja, als Zentrum/Betreuer	4 (12.1%)
Gesamt	33 (100.0%)

Weiterbildung und Qualitätsmanagement

30 (88.2%) Kliniken verfügten über die volle Weiterbildungsermächtigung und 2 (5.9%) über eine eingeschränkte Weiterbildungsermächtigung "Spezielle Pädiatrische Intensivmedizin". 1 (2.9%) Kliniken verfügten über keine Weiterbildungsermächtigung in diesem Bereich.

Regelmäßiges Qualitätsmanagement fand in unterschiedlicher Häufigkeit und Form (Audits, Erhebung von Qualitätsindikatoren, Fortbildungen und M/M-Konferenzen) statt (Tabelle 10).

Tabelle 10: Qualitätsmanagement

Antwort	Externe/Interne Audits	Erhebung von Qualitätsindikatoren	M/M Konferenzen	Fortbildungsmaßnahmen
mindestens 1x pro Quartal	2 (5.9%)	8 (23.5%)	23 (67.6%)	32 (94.1%)
mindestens 1x pro Halbjahr	5 (14.7%)	3 (8.8%)	9 (26.5%)	2 (5.9%)
mindestens 1x pro Jahr	13 (38.2%)	11 (32.4%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)
seltener als 1x pro Jahr	6 (17.6%)	7 (20.6%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)
nie	8 (23.5%)	5 (14.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Durchgeführt	26 (76.5%)	29 (85.3%)	34 (100.0%)	34 (100.0%)